

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ƏSAS CÜMLƏ ÜZVLƏRİNİN SİNTAKTİK ƏLAQƏLƏRİ VƏ DİDAKTİK İMKANLARI

MƏMMƏDOV BƏHRAM CƏFƏR oğlu

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

МAMEДОВ БАХРАМ ДЖАФАР oғлу

доктор философии по филологии

Азербайджанский государственный педагогический университет

Старший преподаватель кафедры азербайджанского языка и технологии его преподавания

Аннотация: Хотя темы, посвящённые синтаксическим связям и главным членам предложения, изучаются преимущественно в 8-м классе, темы с тем же названием можно встретить и в начальных классах. Методически целесообразно последовательное преподавание обеих тем, начиная с начального уровня. В любом случае, для правильного определения подлежащего и сообщения в предложении важно соотносить сообщение с подлежащим. Учащиеся должны уметь определять, согласуются ли подлежащее и сообщение по количеству, когда связь согласования нарушается и когда следует ожидать согласования по количеству.

В статье рассматривается научная информация в учебнике, касающаяся преподавания обеих тем, и описываются возможности обучения студентов таким языковым фактам, как средства выражения подлежащего, существительного и глагола, а также согласование подлежащего с подлежащим наиболее оптимальным образом.

В заключение отметим, что анализ учебной программы по азербайджанскому языку для 8-го класса, включая учебник азербайджанского языка, показывает, что именно в этом классе синтаксические единицы изучаются больше всего. Синтаксические особенности азербайджанского языка не изучаются так обширно ни в одном уроке грамматики средней школы. Поэтому учитель, преподающий азербайджанский язык в 8-м классе, должен подходить к этим темам с особым вниманием и высокой педагогической подготовкой. Не следует забывать, что правильное обучение синтаксическим единицам важно для развития речевых навыков учащихся. Ведь предложения используются, прежде всего, для выражения определенной идеи. Если же принять во внимание особенность построения предложений с соответствующей интонацией для определенной цели, становится ясно, что повышение речевой активности и, в основном, выражение мысли возможно с помощью предложений.

То, о чем мы говорили, подробно объясняется в статье.

Ключевые слова: синтаксическая единица, синтаксические отношения, главные члены предложения, сказуемое, новость

SYNTACTIC RELATIONS AND TEACHING POSSIBILITIES OF THE MAIN MEMBERS OF THE SENTENCE IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE

Abstract: Although topics about syntactic relations and the main members of the sentence are mainly taught in the 8th grade, it is possible to find topics with the same name in elementary grades. It is methodologically appropriate to teach both topics sequentially starting from the elementary level. Because in any case, it is important for students to match the message with the subject in

order to correctly determine the subject and the message of the sentence. Students should be able to determine whether the subject and the message agree in terms of quantity, when the relationship of agreement is broken, and when agreement in terms of quantity should be expected. The article reviews the scientific information in the textbook regarding the teaching of both topics and describes the possibilities of teaching language facts such as the means of expression of the subject, the noun and verb, and whether the subject agrees with the subject in the most optimal ways to students.

In conclusion, let us note that the analysis of the 8th grade Azerbaijani language curriculum, including the 8th grade Azerbaijani language textbook, shows that this class is the class where syntactic units are taught the most. The syntactic features of the Azerbaijani language are not taught so extensively in any class in secondary school grammar. Therefore, the teacher teaching the Azerbaijani language in the 8th grade should approach the topics with special attention and high pedagogical preparation. It should not be forgotten that the correct teaching of syntactic units is important for the development of students' speech skills. Because sentences are used primarily to express a certain idea. When we also take into account the feature of constructing sentences with appropriate intonation for a certain purpose, it becomes clear that increasing speech activity and the main expression of thought is possible with sentences.

What we have mentioned is explained in detail in the article.

Key words: syntactic unit, syntactic relations, main members of the sentence, predicate, news

Ümumi orta təhsil pilləsinin VIII siniflərində tədris ediləcək sintaktik vahidlərin elmi əsası ibtidai siniflərdə formalaşır. Kifayət qədər söz ehtiyatına, dünyagörüşünə və linqvistik biliklərə sahib olan şagirdlər bu sinifdən başlayaraq daha böyük dil vahidləri - söz birləşməsi, sintaktik əlaqələr, cümlə üzvləri, cümlə üzvlərinin əlavəsi, həmcins üzvlər, xitab və ara sözlər, cümlənin şəxsə görə növləri kimi sintaktik vahidlərlə tanış olurlar. Bu sintaktik vahidlərdən istifadə edərək onlar ətraf mühit haqqında məlumat alır, idrak fəallığını artırır, fikir və düşüncələrini bölüşməklə cəmiyyətə, sosial həyata hazırlanırlar. Sintaktik vahidlərin tədrisi imkan verəcəkdir ki, onlar oxuduğu mətnlərin məzmununu daha yaxşı qavraya bilsin, nitq prosesində qrammatik qaydaları qanunlara əməl edə bilsin, dilimizin sintaktik xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə rəhbərlik VIII sinif üzrə illik planlaşdırmada bir tədris ilində sintaksisə aid mövzuların tədrisi üçün ümumilikdə 86 saat ayrılır. Söz birləşmələrinin tədrisi zamanı 19, sintaktik əlaqələr mövzusunun tədrisinə 14, cümlə üzvlərinin tədrisinə 18, əlavələr, cümlə üzvlərinin həmcinsliyi mövzularına 14, xitab, ara sözlər mövzusunun 9, cümlənin şəxsə görə növləri mövzusunun isə 12 saat ayrılmışdır.(1.)

Sintaksis bölməsinin ən vacib mövzularından biri sintaktik əlaqələr mövzudur. Sintaktik əlaqələr mövzusunun aktuallaşdırılmasının onun cümlə strukturunda oynadığı əhəmiyyətli roldur. Qətiyyətlə söyləmək mümkündür ki, sintaktik əlaqələrin nüfuz etmədiyi sintaktik vahid yoxdur. Söz birləşməsi, və cümlə məna və sintaktik əlaqələrin iştirakı olmadan formalaşma bilməz. Sözlər və söz birləşmələri cümlə daxilində forma və məzmun vəhdəti əsasında qurulur və onlar cümlə daxilində bir-biri ilə iki cəhətdən bağlıdır. Cümlə daxilində sözləri və söz birləşmələrini bir-birinə baxlayan semantik və sintaktik xüsusiyyətlərdir. Semantik xüsusiyyətlər dedikdə məna əlaqəsi nəzərdə tutulur. Məna əlaqəsi isə özlüyündə tək-cə ləksik semantikanı deyil, eyni zamanda ümumiləşmiş qrammatik mənanı da ehtiva edir. Professor Qəzənfər Kazımov ümumiləşmiş qrammatik məna əlaqəsi dedikdə əsasən üç əlaqəni nəzərdə tutulmalı olduğunu qeyd edir: Predikativ əlaqə. Əşya və onun hərəkəti arasındakı əlaqə, məsələn, “Maşın şütüyür” v.s. Atributiv əlaqə. Əşya ilə onun əlamətim arasındakı əlaqə, məsələn, “taxta qapı”, “yaxşı insan” v.s. Obyekt əlaqəsi. Hərəkətlə əşya arasındakı əlaqəni ifadə edir. Məsələn, “dənizi görmək”, “ləvhəni yazmaq” v.s.(2. s. 9) Məna əlaqəsi olmadan sintaktik, yəni qrammatik əlaqənin əhəmiyyəti qalmır desək, yanlışdır. Şübhəsiz ki, məna əlaqəsi vacibdir, lakin qrammatik əlaqə də olduqca əhəmiyyətlidir.

Qrammatik əlaqə sözlərin morfoloji cəhətdən dəyişərək sintaktik cəhətdən birləşməsi ilə təzahür edir. Azərbaycan dilinin sintaksisində sintaktik əlaqələrin iki növü tabelsizlik və tabelilik növü qeyd olunur. Hər iki sintaktik əlaqə cümlənin formalaşmasında müəyyən rola sahibdir.

Doğrudur, tabesizlik əlaqəsinin sintaktik vahidlərdən yalnız həmcins cümlə üzvləri və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında görünür, lakin tabelilik əlaqələrinin (idarə, uzlaşma və yanaşma) sintaksis bəhsinin əksər mövzularında ciddi rol oynaması müşahidə edilir. Sintaksis bölməsində elə bir mövzu yoxdur ki, onun tədrisində sintaktik əlaqələrin rolu olmasın. Bu və ya digər şəkildə sintaktik əlaqələr məsələsi sintaktik vahidin təyin edilməsində rol oynayır. Söz birləşmələri məna və sintaktik əlaqələr olmadan formalaşma bilməz. Cümlə, cümlənin əsas üzvləri bir-biri ilə məna və sintaktik əlaqələrlə bağlanır. Mürəkkəb cümlə yenə də sintaktik əlaqələrin köməyi ilə formalaşır. Qətiyyətlə söyləmək olar ki, sintaktik əlaqə mövzusu sintaktik vahidlərin müəyyən edilməsi üçün açar rolunu oynayır. Sintaktik əlaqələr olmadan heç bir sintaktik vahidi mükəmməl öyrənmək mümkün deyildir.

Sintaktik əlaqələrin tədrisi orta ümumtəhsil məktəblərinin VIII siniflərindən başlanır. İlk olaraq tabesizlik əlaqəsi VIII sinif Azərbaycan dili dərslisinin 41-ci səhifəsində dil qaydaları məzmun xəttinə uyğun şərh edilir. Dərslərdə tabesizlik əlaqəsi haqqında yazılır: “Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlanan sözlərin biri digərinə tabe olmur, hər biri adı olduğu sözlə əlaqələnir.” (3.s.41)

Tabesizlik əlaqəsi haqqında verilmiş bu məlumat yetərsizdir. Metodik vəsaitdə müəllimlərə sintaktik əlaqələr mövzusu ilə əlaqədar müəllimlərə edilmiş tövsiyə səthidir. Məsələn, metodik vəsaitdə məsləhət görülür ki, müəllim də dərslərin 2-ci saatında dərslə yönləndirmə mərhələsində mərhələsində lövhəyə bir neçə söz (kitab, yaşıl, cild, qələm, sonra və s.) yazsın və “Bu sözləri necə əlaqələndirmək olar?” sualı ilə sinifə müraciət etsin və çalışsın ki, şagirdlər həmin sözləri məna və qrammatik cəhətdən əlaqələndirə bilsinlər (kitab cildi, yaşıl qələm). Bu izahdan sonra yenidən məsləhət görülür ki, dərslərin 32-ci səhifəsindəki 14, 15, 16-cı tapşırıqlar qruplarında yerinə yetirilsin. Çalışmaların həllindən sonra cavablar dinləniləcək, müzakirə ediləcək müəllimin köməyi ilə şagirdlər sintaktik əlaqələr haqqında məlumat əldə edəcəklər. (4.s.50) Dərslərdəki elmi məlumatlar, metodik vəsaitdəki məsləhət və tövsiyələr sintaktik əlaqələr mövzusunun izahı üçün yetərli deyil ona görə ki, sintaktik əlaqənin mahiyyəti aydınlaşdırılmır, tabesizlik əlaqəsi haqqında məlumat cüzdür, tabesizlik əlaqəsinin bərabər hüquqlu cümlə üzvləri və cümlələr arasında ola biləcəyi haqqında, tabelilik əlaqəsinin xüsusiyyətləri haqqında məlumat yoxdur. Tabesizlik əlaqəsinin səthi öyrədilməsi dərslərin ikinci yarısında keçiləcək həmcins cümlə üzvlərinin öyrədilməsində çətinliklərə səbəb olacaqdır. Tabelilik əlaqəsi haqqında da dərslərdə və dərslərin vəsaitində məlumatlara rast gəlinmir, lakin dərslərin III bölməsində mətn verilir, mətnlə əlaqədar 45-ci səhifədə 12-ci tapşırıqda qeyd edilir ki, şagirdlər mətnə altından xətt çəkilmiş cümlələri seçib yazsın, asılı sözləri müəyyənləşdirib əsas sözlə əlaqələndirib diqqət yetirsinlər. Mətnə altından xətt çəkilmiş cümlələrin bir neçəsinə diqqət yetirək: “...siz hələ çox gəncsiniz, bu sözlərimi yadınızda yaxşı saxlayın”, aydındır ki, bu cümlədə uzlaşma əlaqəsi nəzərdə tutularaq “siz” əsas, “gəncsiniz”; “yadınızda yaxşı saxlayın” xəbərləri asılı tərəf kimi çıxış edir. Bu zaman sual yaranır. Şagird qeyd etdiyimiz sözlərin əsas və asılı tərəf olduğunu haradan bilməlidir? Tabelilik əlaqələrindən olan uzlaşma əlaqəsi haqqında nə dərslərdə, nə metodik vəsaitdə məlumat yoxdur, müəllim bu haqda dərslərin hansı mərhələsində məlumat verməlidir ki, şagirdlər 12- ci tapşırığı yerinə yetirə bilsinlər.

Fikrimizcə, tabelilik əlaqələrinin tədrisində yol verilən metodiki və elmi yanlışlıqlar gələcəkdə cümlənin baş üzvləri, mübtəda və xəbərin, həmcinin idarə və yanaşma əlaqələrinin izah edilməməsi tamamlıq xəbər, zərflik xəbər, təyin mübtəda, təyin ismi xəbər arasında qrammatik bağlılığın müəyyən edilməsində, o cümlədən, qeyd etdiyimiz cümlə üzvlərinin müəyyənləşdirilməsində ciddi problemlərə gətirib çıxaracaqdır.

VIII sinif Azərbaycan dili dərslərində sintaktik vahidlərdən cümlənin baş üzvləri mübtəda və xəbərin izahına səthi yanaşılmışdır. Mübtəda cümlə üzvü haqqında heç bir elmi məlumat yoxdur, əvəzində dərslərin 69-cu səhifəsində şagirdlərə “Mübtəda haqqında aşağı siniflərdə öyrəndiklərinizi yadınıza salıb suallara cavab verin” tapşırığı ünvanlanmışdır. Fikrimizcə, mübtədanın qrammatik xüsusiyyətləri, sualları izah edilməli, sintaktik əlaqələrdən uzlaşma və yanaşma əlaqələrinin əsas tərəfi olması vurğulanmalı, xitabla oxşar və fərqli cəhətlərinə aydınlıq gətirilməlidir ki, şagirdlər cümlənin qrammatik əsasının mübtəda və xəbərdən ibarət olduğunu öyrənsinlər. Baş üzvlərdən

xəbər cümlə üzvünün izahı da yetərli səviyyədə deyildir. Dərslinin 72-ci səhifəsində “Xəbər haqqında aşağı siniflərdə öyrəndiklərinizi yadınıza salıb suallara cavab verin” qeydindən başqa cümlənin baş üzvü xəbər haqqında məlumata rast gəlinmir. Bu qısa qeydə rəğmən 13-cü tapşırığın şərtində qeyd edilir ki, cümlədə xəbərləri tapıb ifadə vasitələri müəyyən edilsin, mübtədə və xəbərin uzlaşmasına diqqət yetirilsin. Sintaktik əlaqələrin səthi izah edildiyi, dərslərdə tabelilik əlaqəsi uzlaşma əlaqəsi ilə bağlı məlumata rast gəlinmədiyi halda dərslinin 73-cü səhifəsində verilmiş 15 sayılı tapşırığın şagirdlər tərəfindən dərk edilib işlənməsi mümkün görünür. Çalışmanın sualında soruşulur ki, hansı cümlələrdə mübtədə və xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi pozulmuşdur? Verilmiş cümlələrdə uzlaşma əlaqəsinin pozulub-pozulmadığını bilmək üçün şagirdlərə aşağıdakı dil bilgiləri lazımdır:

Şagirdlər bilməlidir ki, Azərbaycan dilində mübtədə və xəbər arasında uzlaşma şəxsə və kəmiyyətə görə mümkündür. Şəxsə görə uzlaşma dedikdə o başa düşülür ki, mübtədə neçənci şəxsədirsə, xəbər də həmin şəxsə olmalıdır. Məsələn, mübtədə I şəxs təkdə “mən”dirsə, xəbər “-am/əm”, I şəxs cəmdədirsə, “-ıq/k”, II şəxs təkdə “-san”, II şəxs cəmdə olarsa, xəbər “-sınız4” şəkilçilərini qəbul etməli, III şəxs təkdə olarsa, xəbər çox zaman “-dır4” şəkilçisini qəbul edir. Kəmiyyətə görə uzlaşmada isə fərqli cəhətlər üzə çıxır, məsələn, mübtədə insan anlayışı bildirib III şəxsin cəmində olanda xəbərin mütləq III şəxs cəm şəkilçisi qəbul etməsi lazımdır, yəni mübtədə “Uşaqlar” olarsa, xəbər “oynayırlar” olmalıdır. Mübtədə insan olmayan canlı varlıqları bildirdikdə “quşlar”, “quzular” və s. olduqda, xəbər kəmiyyətə görə mübtədə ilə uzlaşa da bilər, uzlaşmaya da bilər. Məsələn, “Quzular mələşir(lər)”. Mübtədə cəmdə olub cansız varlıqları bildirərsə, xəbər kəmiyyətə görə mübtədə ilə uzlaşa bilməz, məsələn “Kitablar yerə dağıldı” olmalıdır. Bu bilgilər şagirdlərə izah edilmədən onlar müəyyən edə bilməzlər ki, 1-ci cümlədə mübtədəsi toplu “Xalq” ismi olan 1-ci cümlənin xəbəri “fərqlənirlər” şəklindədirsə, burada mübtədə ilə xəbər arasında kəmiyyətə görə uzlaşma pozulmuşdur, həmçinin, 2-cü cümlədə insan anlayışı bildirən “Analar” mübtədəsi insan anlayışı bildirib cəmdə olduğu üçün, xəbər “duyur” yox “duyurlar” olmalıdır ki, kəmiyyətə görə uzlaşma təmin olunsun.

Həmmüəlliflər dərslinin 73-cü səhifəsində xəbər cümlə üzvünün bəzi qrammatik qaydaları ilə bağlı tapşırıq təqdim edirlər. 16-cı tapşırığın məzmunundan aydın olur ki, şagirdlər mübtədanın söz və söz birləşmələri ilə ifadə olunub-oluna bilməməsinə, xəbərin ifadə vasitələrinin iki cür ola bilməsinə, “var”, “yox”, “mümkün” tipli sözlərin suala cavab verib-verməməsinə, xəbərlə mübtədanın hər zaman uzlaşıb-uzlaşmamasına doğru və ya yanlış cavabla aydınlıq gətirməlidir. (3. s.73) Görünür, dərslər müəllifləri, bu yolla şagirdlərə qrammatik bilgilər vermək niyyətindədirlər, lakin onlar unudur ki, şagirdlər aşağı siniflərdə sintaktik əlaqə mövzusunda yiyələnmiş, cümlənin baş üzvləri haqqında səthi məlumat əldə etmişlər, onlara bu şəkildə qrammatik bilgilər vermək metodiki cəhətdən real görünür.

Dərslərdəki çalışma və tapşırıqlara nəzər salanda aydın olur ki, elmi məlumatların lazımı səviyyədə verilməməsi, elmi ardıcılıq prinsipinin pozulması şagirdlər üçün ciddi problemlər yaradacaqdır. Xəbər cümlə üzvünün ifadə vasitələri, quruluşu sualları barədə şagirdlərə məlumat verilməsə, onlar cümlədə mübtədə və xəbəri müəyyən edə bilmir. Azərbaycan dilində predikativ xəbər kimi qəbul edilmiş “var”, “yox”, “vacib”, “lazım”, “gərək”, “bəs” sözlərinin suala cavab vermədən müstəqil ismi xəbər olmasını şagirdlərə izah etməsək, onların bu sözləri xəbər cümlə üzvü olmasını müəyyən etməsi ağılabatan görünür.

Xəbər cümlə üzvünü şagirdlərin mükəmməl şəkildə öyrənmə bilməsi üçün lazım olan bilgilərdən biri də xəbər, xəbərlilik şəkilçiləri və feilin xəbər şəkli terminlərinin izahıdır. Təcrübə göstərir ki, şagirdlərin əksəriyyəti xəbərlilik şəkilçisi anlayışı ilə xəbər cümlə üzvü anlayışını bir-birindən fərqləndirə bilmirlər. Elə şagirdlər olur ki, onlar xəbərlilik şəkilçisi olmayan sözləri xəbər cümlə üzvü hesab etmir. Şagirdlərə izah etmək lazımdır ki, quruluş baxımından mürəkkəb ola biləcək xəbərlər yalnız II növ, III növ ismi birləşmələr, qeyri təyini söz birləşmələri, mürəkkəb adlar, məsdər, feili sifət tərkibləridir. Məsələn, “Bacım riyaziyyat müəllimidir”, “Akif sinif əlaçısıdır” cümlələrində II növ təyini söz birləşmələri ilə ifadə olunmuş “riyaziyyat müəllimidir”, “sinif əlaçısıdır” ismi xəbərləri; Azərbaycan bizim vətənimizdir, Qarabağ Azərbaycanın ən dilbər

guşələrindədir cümlələrində III növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə edilmiş “bizim vətənimizdir”, “Azərbaycanın ən dilbər guşələrindədir” ismi xəbərləri; Arzum vətəni qorumaqdır, “Lalə muğam oxuyandır” cümlələrində feili sifət tərkibləri; “Bura Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetidir” cümləsində mürəkkəb ad mürəkkəb ismi xəbər rolunda çıxış edir. Xəbər cümlə üzvünün tədrisini çətinləşdirən amillərdən biri də ismi xəbərlərin ismin müxtəlif hallarında işləmə bilməsidir. Məlumdur ki, xəbər cümlə üzvü ismin təsirlik halında ola bilməz, lakin ismin digər beş halında adlıq, yiyəlik, yönlük, yerlik və çıxışlıq halında olan sözlər xəbər ola bilər.

Nəticə olaraq qeyd edək ki, VIII sinif Azərbaycan dili proqramını, o cümlədən 8-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyini diqqətlə nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, bu sinif sintaktik vahidlərin ən çox tədris edildiyi sinifdir. Azərbaycan dilinin sintaktik xüsusiyyətləri orta məktəb qrammatikasında heç bir sinifdə bu qədər geniş tədrisə cəlb edilmir. Buna görə də VIII sinif proqramını tədris edən müəllim mövzulara xüsusi diqqət, yüksək pedaqoji hazırlıqla yanaşmalıdır. Unutmaq olmaz ki, sintaktik vahidlərin düzgün tədrisi şagirdlərin nitq bacarıqlarının inkişafı üçün vacibdir. Çünki müəyyən bir fikrin ifadə edilməsi üçün ilk növbədə cümlədən istifadə edilir. Cümlələrin müəyyən məqsədə görə uyğun intonasiya ilə qurulması xüsusiyyətini də nəzərə alıqda aydın olur ki, nitq fəallığının artırılması və düşüncənin əsas ifadəçisi cümlə ilə mümkündür.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (tədris dili) fənni üzrə illik planlaşdırma nümunəsi
2. Q. Kazımov Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi, Bakı, “Üns”, 2000
3. T.Hacıyev, S.Bektaş, M.Vəliyeva, Y.Hüseynova Azərbaycan dili 8 Ümumtəhsil müəssisələrinin 8-ci sinifi üçün Azərbaycan dili(tədris dili) fənni üzrə dərslük, Bakı, “Altunkitab”, 2023
4. Y. Hüseynova, S. Bektaş Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (tədris dili) fənni üzrə dərslüyün metodik vəsaiti, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2023
5. R. Hümmətova “Linqvistik təhlilin elmi-metodiki əsasları”, Bakı, “ADPU-nun mətbəəsi”, 2017
6. H. Balıyev “Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasından mühazirələr”, Bakı, “ADPU-nun mətbəəsi” 2007